

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DA TELERRADIOLOGIA COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO HOSPITALAR.

DOI: 10.5281/zenodo.17802360

AUTORES: ANA KARINE GIRÃO LIMA, ANA CRISTINA SANTOS DE PAULA PESSOA, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, VIRGÍNIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, LEONARDO MIRANDA MACEDO, ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA, FERNANDA GADELHA SEVERINO, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES.

INTRODUÇÃO: A TELEMEDICINA REPRESENTA UM AVANÇO NA ÁREA DA SAÚDE, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS À DISTÂNCIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DIGITAL, PERMITINDO INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, AMPLIANDO O ACESSO E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PORTANTO, A TELERRADIOLOGIA SE DESTACA COMO UMA FERRAMENTA, VIABILIZANDO A TRANSMISSÃO REMOTA E ANÁLISE DOS EXAMES RADIOLÓGICOS. ESSA INOVAÇÃO VISA A QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO, OTIMIZA A GESTÃO HOSPITALAR E FACILITA OS FLUXOS DE TRABALHO, REDUZINDO CUSTOS OPERACIONAIS E AGILIZANDO A ENTREGA DOS RESULTADOS, TORNANDO-SE UMA ESTRATÉGIA PARA APRIMORAR A ASSISTÊNCIA E FORTALECER A GESTÃO HOSPITALAR. **OBJETIVO:** DESCREVER A IMPLANTAÇÃO DA TELERRADIOLOGIA COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ASSISTENCIAIS E REDUÇÃO DE CUSTOS EM HOSPITAIS GERIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). **MÉTODOS:** ESTUDO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. IMPLANTOU-SE NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2022, EM SEIS UNIDADES HOSPITALARES GERIDOS PELO ISGH, UM SISTEMA PACS COM PADRÃO DICOM, INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO VITAE, O QUAL PERMITIU O ARMAZENAMENTO E ACESSO REMOTO A IMAGENS E LAUDOS. A ESTRUTURA TECNOLÓGICA FOI ATUALIZADA, COM AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DOS CENTROS DE IMAGEM E DISSEMINAÇÃO DE PROTOCOLOS À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. **RESULTADOS:** A TELERRADIOLOGIA PERMITIU COBERTURA MÉDICA RADIOLÓGICA 24H, COM EMISSÃO REMOTA DE LAUDOS, CRIAÇÃO DE ALERTAS PARA ACHADOS CRÍTICOS E DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL DE ACESSO PARA PACIENTES EXTERNOS E UNIDADES RECEPTORAS. EM UM DOS HOSPITAIS REGIONAIS, OBTEVE-SE UMA ECONOMIA FINANCEIRA DE 31,17%, ALÉM DE MELHORIA NA SATISFAÇÃO DA EQUIPE ASSISTENCIAL, COM DESTAQUE PARA A AGILIDADE NOS RESULTADOS E APOIO À TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA. **CONCLUSÃO:** TELERRADIOLOGIA REVELOU-SE UMA ESTRATÉGIA EFICAZ DE GESTÃO, PROMOVENDO REDUÇÃO DE CUSTOS, QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO. A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU O POTENCIAL DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO ALIADA DA SAÚDE PÚBLICA, NO CONTEXTO DE ALTA DEMANDA E ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO HOSPITALAR; TELERRADIOLOGIA; OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR.